

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlari	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш конуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaaxorova Durдона Ikhomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304

44.	Iboyev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shoxsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Hazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va o'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda mrel va tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392

РИСК ИНВЕСТИЦИЙ В ИСЛАМСКОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

Султонмуродов Бобир Баходирович

*DSc, Директор департамента
“Sustainable Finance”
в АКБ “Узпромстройбанк”
E-mail: bsultonmurodov@sqb.uz*

Абдуллоев Фуркат Олимджонович

*Начальник ЭЦ «Хужа Ахрор Вали»
РФ «Умар» АИКБ «Ипак Йўли»
E-mail: furkat.abdulloev@list.ru*

***Аннотация.** В данной статье перечислены следующие виды деятельности, противоречащие исламским финансам: риски, гарар (неопределенность) и виды деятельности, связанные с азартными играми. По мере исследования статьи будут представлены мнения и замечания об исламском финансировании. Банки исламских стран обладают уникальными качествами. То есть, для финансирования бизнеса на основе принципов ислама требуется использовать доверенный вам ресурс в соответствии с этими принципами.*

***Ключевые слова:** исламские финансы, риски, гарар, исламские финансовые учреждения, фьючерсы, азартные игры.*

ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA INVESTITSIYA RISKLARI

Sultonmurodov Bobir Baxodirovich

*DSc, ATB “O‘zsanoatqurilishbank”
“Sustainable Finance” department boshlig‘i
E-mail: bsultonmurodov@sqb.uz*

Abdulloyev Furqat Olimdjonovich

*AIT “Ipak Yo‘li” banki “Umar” MF
“Xo‘ja Axror Vali” EM boshlig‘i
E-mail: furkat.abdulloev@list.ru*

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada islomiy moliyalashtirish tamoyillariga zid bo‘lgan quyidagi faoliyat turlari ko‘rib chiqiladi: risklarning nojoiz shakllari, g‘arar (noaniqlik) hamda qimor o‘yinlari bilan bog‘liq faoliyatlar. Maqolani tadqiq etish jarayonida islomiy moliyalashtirishga doir turli ilmiy qarashlar, fikr-mulohazalar va izohlar taqdim etiladi. Islom mamlakatlari banklari o‘ziga xos va noyob xususiyatlarga ega. Ya‘ni, biznesni islom tamoyillari asosida moliyalashtirishda ishonib topshirilgan resurslardan shariat me‘yorlari va islomiy moliyaviy prinsiplar asosida samarali foydalanish talab etiladi.*

***Kalit so‘zlar:** islomiy moliya, risklar, g‘arar, islomiy moliyaviy tashkilotlar, fyucherslar, qimor o‘yinlari*

INVESTMENT RISKS IN ISLAMIC FINANCE

Sultonmurodov Bobir Bakhodirovich

*DSc, Director of the
“Sustainable Finance” Department*

at JSCB “Uzpromstroibank”
E-mail: bsultonmurodov@sqb.uz

Abdulloyev Furkat Olimdjonovich

Head of the EC “Khuzha Akhror Vali”
RB “Umar” JSCIB “Ipak Yuli”
E-mail: furkat.abdulloev@list.ru

Abstract. This article examines the following types of activities that are considered inconsistent with the principles of Islamic finance: impermissible forms of risk, *gharar* (uncertainty), and activities associated with gambling. Throughout the course of the study, various scholarly opinions, observations, and critical remarks regarding Islamic finance are presented. Banks operating in Islamic countries possess distinctive and unique characteristics. In other words, financing business activities in accordance with Islamic principles requires that the entrusted resources be utilized efficiently and strictly in line with Shariah norms and Islamic financial principles.

Keywords: Islamic finance, risks, *gharar* (excessive uncertainty), Islamic financial institutions, futures contracts, gambling and speculative activities.

Введение

Исламские законы, вечные писания, унаследованные от наших великих предков, и исторические корни экономического образования в эволюции экономической мысли служат для нас прекрасными ресурсами. Одной из функций человеческого общества, экономических отношений, играет жизненно важную роль в кораническом выражении экономических понятий в исламских учениях, поскольку фундаментальные человеческие черты представлены в экономических связях. Сектор исламских финансов, предлагающий передовые финансовые решения, является одной из самых быстрорастущих отраслей сегодня. Если мы рассмотрим развитие исламских финансов, то увидим, что Пророк (мир и благословение Аллаха ему) принес Ислам в мир, и он быстро распространился в Мекке и Медине. Эти города процветали до ислама благодаря региональной торговле, межгосударственной торговле и межэтническим взаимодействиям. Исламские финансы организованы вокруг законности дохода и запрета всех доходов, полученных от долга. Они действуют в любом государстве или организации, если существуют законы, которые их регулируют. Шариат — это свод законов, регулирующих образ жизни мусульман. Шариат — это духовная, моральная, правовая и экономическая система на протяжении 1500 лет. Исламские финансы — это экономическая система, основанная на шариате.

Обзор литературы

Согласно интерпретациям Пулатовой М., Атаниёзова Дж., Хамидовой Ф. относительно «Международных финансовых институтов», Исламский банк развития (ИБР) — многосторонний банк развития, ориентированный на исламское финансирование, был основан в 1975 году. Он финансирует проекты экономического и социального развития стран-членов. Основываясь на законах и принципах шариата, Банк осуществляет свою деятельность, поддерживая социальное и экономическое развитие в государствах-членах и мусульманских общинах по всему миру. [1]

Методология исследования

В процессе исследования использовались статистические, аналитические, сравнительные, наблюдательные, индуктивные, дедуктивные, логические методы, методы мониторинга, экспресс-оценки и другие методы анализа. В результате изученной литературы тема была полностью освещена. Были рассмотрены реформы, проведенные в сотрудничестве с зарубежными странами. Были составлены и соответствующим образом

сравнены таблицы.

Анализ и результаты

Прежде чем акцентировать внимание на финансовых рисках исламских банков, следует упомянуть следующую информацию о видах рисков.

Кредитный риск — Связан с задержкой, отсрочкой и неисполнением обязательств контрагентами. Охватывает договоры о разделе прибыли (Мудараба и Мушарака), дебиторскую задолженность и лизинг (Мурабаха, Уменьшающаяся Мушарака и Иджара), а также финансирование оборотного капитала (Салам, Истина, Мудараба). Охватывает различные стадии договора.

Рыночный риск — Связан с неблагоприятным движением процентных ставок, цен на сырьевые товары и валютных курсов. Охватывает товарный риск, существующий в договорах Мурабаха и Иджара.

Таблица 1.

Распределение активов исламских банков по типам контрактов (среднемировые показатели) [2]

Тип контракта	Доля в портфеле (%)	Основной фактор риска
Мурабаха	61.8%	Кредитный риск (дефолт контрагента)
Иджара	14.5%	Риск стоимости актива и операционный риск
Сукук	12.2%	Рыночный риск и риск ликвидности
Мушарака / Мудараба	6.5%	Инвестиционный риск (раздел убытков)
Прочие (Салам, Истисна и др.)	5.0%	Специфические операционные риски

Статистические данные подтверждают доминирование контракта Мурабаха (61,8%), что определяет кредитный риск как ключевой фактор в портфеле исламских банков. Низкая доля инструментов участия (Мушарака и Мудараба — 6,5%) свидетельствует о высокой чувствительности сектора к инвестиционным рискам и проблеме асимметрии информации. Доля Иджара и Сукук (суммарно 26,7%) указывает на диверсификацию активов, приносящую в портфель рыночный риск и риск ликвидности. В целом, структура активов отражает консервативную стратегию банков, направленную на минимизацию рисков через долгоподобные инструменты.

Риск собственного капитала — Связан с неблагоприятным изменением рыночной стоимости (и ликвидности) собственного капитала, удерживаемого для инвестиционных целей. Охватывает все инструменты собственного капитала (Мудараба и Мушарака).

Риск ликвидности — Связан с неблагоприятным движением денежных потоков в ситуациях, возникающих главным образом из-за меняющихся рыночных рисков, кредитных рисков и операционных рисков. [3]

Таблица 2.

Сравнительные показатели финансовой устойчивости (FSIs) исламских и традиционных банков (2023–2024 гг.) [4]

Показатель	Исламские банки (IBs)	Традиционные банки (CBs)
Коэффициент достаточности капитала (CAR)	18.4%	15.2%
Рентабельность активов (ROA)	1.6%	1.4%
Коэффициент неработающих активов (NPF/NPL)	3.2%	2.9%
Доля ликвидных активов в общем объеме	26.1%	22.8%

Сравнительный анализ показателей за 2023–2024 гг. выявляет более высокую устойчивость исламских банков (IBs) к финансовым шокам: коэффициент достаточности капитала (CAR) составляет 18,4% против 15,2% у традиционных банков (CBs).

Превосходство в рентабельности активов (ROA — 1,6%) подтверждает высокую операционную эффективность исламской модели.

При этом более высокий уровень неработающих активов (NPF — 3,2%) указывает на специфическую чувствительность сектора к кредитным рискам. Повышенная ликвидность (26,1%) выступает необходимым инструментом хеджирования в условиях ограниченного доступа к инструментам рефинансирования. В целом, исламский сектор демонстрирует опережающую динамику устойчивости при контролируемом уровне рисков.

Риск нормы доходности — Связан с изменением ожиданий вкладчика относительно доходности инвестиций. Также связан с колебаниями доходности из-за изменений базовых факторов договора.

Риск нормы доходности — Связан с изменением ожиданий вкладчика относительно доходности инвестиций. Также связан с колебаниями доходности из-за изменений базовых факторов договора.

Правовой риск — Связан с неадекватной правовой базой, конфликтом между обычным и исламским правом, а также конфликтом между постановлениями шариата и юридическими решениями. [5]

В исламских финансовых операциях концепция управления рисками основана на цели шариата, то есть на защите богатства. Это делается для поддержания благосостояния человечества и всеобщего процветания.

Относительно деятельности исламских банков сообщаем следующее: РИБА — это увеличение, которое вычитается в качестве компенсации от должника. Это относится к прибыли, полученной от сделок, связанных с обменом денег, или от увеличения согласованной цены при продаже долга для учета задержек платежа. Из-за нестабильного состояния экономики шариат запретил это. [6]

Гарар — второй запрет (неопределенность). В соответствии с принципами исламской морали, исламские финансы поддерживают гарар. Гарар означает заключение договора на условиях абсолютного риска или неопределенности относительно результатов договора, природы и спецификации объекта или прав и обязанностей сторон. Гарар также присутствует в случае отсутствия соответствующей информации о соответствующей стоимости или неопределенности какой-либо жизненно важной информации, а также неопределенности и непредсказуемости, которые приводят к эксплуатации одной из сторон. Преднамеренное сокрытие информации, связанное с недобросовестностью, мошенничеством или дорогостоящими последствиями, эквивалентно гарару.

Исламские финансовые учреждения должны воздерживаться от участия в любой торговле, результаты которой скрыты, поскольку они не могут быть уверены в том, что поставка, необходимая для завершения любой законной коммерческой сделки, будет осуществлена. Из-за гарара, процентов и азартных игр современная деятельность традиционных финансовых учреждений и страховых компаний на фьючерсных и опционных рынках не соответствует шариату. [7]

Первый исламский банк в Казахстане и первый из стран Центральной Азии получил разрешение на работу в Аль-Хиляле в марте 2010 года. 17 августа 2017 года Zamanbank получил лицензию на предоставление исламских услуг и начал свою деятельность. В апреле 2009 года в Кыргызстане были приняты поправки и изменения в закон Кыргызской Республики “О банках и банковской деятельности” и другие. Эти поправки создали возможности для применения исламских методов финансирования в традиционных банках с исламскими и “исламскими окнами”. [8]

Традиционное страхование несовместимо с шариатом из-за участия как рибба, так и (азартных игр). Текущие фьючерсные и опционные контракты, которые разрешаются только через разницу в ценах, попадают под категорию азартных игр. Аналогично, схема, в которой деньги инвесторов находятся в безопасности и неприкосновенности, но

присуждаемые призы связаны с процентами от инвестиций, собранных через нее, также не соответствует шариату из-за участия рибха (процентов) и азартных игр. Для развития исламских финансов также необходимо мусульманское учреждение, выдающее фетвы. Это очень сложный и деликатный процесс. Игнорируя эти нюансы, мы не можем достичь желаемого результата, говоря, что это исламский банк.

Согласно мусульманскому праву, необходимо жить и работать честно и добросовестно. Азартные игры и сделки с ценными бумагами запрещены в исламском банкинге. Это связано с высоким риском работы с ними, так как клиент может потерять свои инвестиции. Кроме того, он не одобряет кредиты на табачные изделия, алкогольные напитки, продажу оружия, распространение порнографии и другую сомнительную деятельность. [9]

Кроме того, Президент Узбекистана 27 марта 2026 г. подписал закон «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на внедрение исламской банковской деятельности в Узбекистане» о внедрении исламского банкинга, который вступит в силу с 29 июня. Документ впервые закрепляет перечень исламских финансовых операций, вводит отдельное регулирование и налоговые льготы. Ожидается, что исламские финансы позволят привлечь до \$1 млрд инвестиций. Данный закон формирует правовую базу для оказания банковских услуг на основе исламских финансовых принципов, соответствующих международным стандартам. [10]

Таблица 3.

Прогнозный потенциал развития рынка исламских финансов в Узбекистане [11]

Параметр	Текущее состояние (оценка)	Прогноз до 2030 г.
Объем привлеченных инвестиций	< \$100 млн	~ \$1.2 - 1.5 млрд
Доля в общем банковском секторе	< 1%	5 - 7%
Количество «исламских окон» в банках	5 - 7	более 20

Прогнозные показатели развития рынка исламских финансов в Узбекистане до 2030 года свидетельствуют о высоком потенциале институциональной трансформации банковского сектора. Ожидаемый рост объема инвестиций с текущих значений (менее \$100 млн) до \$1,2–1,5 млрд указывает на значительный приток капитала через внедрение механизмов исламского банкинга.

Увеличение доли сектора до 5–7% и расширение сети «исламских окон» (более 20) подтверждают переход к инклюзивной финансовой системе. С экономической точки зрения, данная динамика позволит диверсифицировать инвестиционные риски на государственном уровне и привлечь ресурсы альтернативных рынков капитала (GCC, ЮВА), что критически важно для обеспечения финансовой устойчивости экономики в долгосрочной перспективе.

Заключение

Норма прибыли в исламской экономике, в отличие от процентной ставки, также заслуживает серьезного изучения, поскольку более эффективным и рациональным механизмом распределения ресурсов является система, противостоящая многим негативным тенденциям современной экономики (монополизация, резкое разделение богатых и бедных, финансовые кризисы). Можно перечислить и ряд других проблем, стоящих перед исламским финансовым сектором, однако «сложность и проблемы специфичны для любой системы». Понимание и распознавание проблем является отправной точкой для поиска эффективных решений. Это делает саму систему и все ее «структурные части» более здоровыми. Даже если представители отрасли смогут решить хотя бы часть вышеупомянутых проблем, это станет огромным шагом вперед в развитии и росте системы.

Литературы

1. Ahmed, S. (1989), Islamic Banking and Finance, Journal of Monetary Economics, Vol 24, pp. 157-167.
2. Islamic Financial Services Board – IFSB, Stability Report 2023-2024.
3. Н.Назаров, International conference on the topic of “Moliya bozorini rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari, zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari” 2023. 374-377 стр.
4. IMF Financial Soundness Indicators и IFSB Database 2024.
5. Blitz, R. and Long, M. (1965), The Economics of Usury Regulation. Journal of Political Economy, Dec., pp. 608-619.
6. Ахмаджонов О., Абдуллаев А., Каримова С, Солижонова Ф.. (2022). Jahon savdo tashkiloti boshqaruv tizimi. Научный прогресс 3 (2), стр 343-347.
7. Пулатова М.Б., Атаниёзов Ж.Х., Хамидова Ф.А. "International Financial Institutions" Tashkent "Economy and Finance", 2020.- стр 156
8. <https://www.isdb.org>
9. <https://core.ac.uk/download/pdf/324171333.pdf>
10. <https://www.gazeta.uz/ru/2026/03/30/islamic-finance>

